

El impacto del COVID-19 en la Educación Superior: una mirada reflexiva en el ITCH

E. Oropeza Bruno^{1}, G. Muñoz Atilano¹ P.A. Leyva Alarcón², V. Castro Chino¹, M. L. Martínez Zamudio³*

¹ *Departamento de Ciencias Básicas, Instituto Tecnológico de Chilpancingo, Av. José Francisco Ruiz Massieu No. 5, Colonia Villa Moderna, 39090, Chilpancingo de los Bravo, Gro., México*

² *Departamento de Ciencias Económico-Administrativa, Instituto Tecnológico de Chilpancingo, Av. José Francisco Ruiz Massieu No. 5, Colonia Villa Moderna, 39090 Chilpancingo de los Bravo, Gro., México*

³ *Departamento de Sistemas y Computación, Instituto Tecnológico de Chilpancingo, Av. José Francisco Ruiz Massieu No. 5, Colonia Villa Moderna, 39090 Chilpancingo de los Bravo, Gro., México*

**e.oropeza.b@itchilpancingo.edu.mx*

Área de participación: Investigación Educativa

Resumen

La pandemia ocasionada por el COVID-19, el colapso de los sectores económicos a nivel global, se menciona que para el sector educativo fue un desafío movilizar las clases de las aulas para incursionar en las plataformas digitales, por lo que es interesante conocer como asumieron esta innovación los docentes y alumnos, quienes tuvieron que hacer uso de los entornos digitales conocidos y desconocidos para salir adelante con las asignaturas del semestre enero-junio 2020. Para lo anterior, se realizó un investigación en el que se consideró un muestra aleatoria simple a estudiantes de tres programas educativos del Instituto Tecnológico de Chilpancingo (ITCH) dependiente del Tecnológico Nacional de México (TECNM). Entre las herramientas digitales que más utilizaron los docentes para comunicarse con los estudiantes se encuentran las redes sociales como: WhatsApp y Facebook, para el caso de las plataformas educativas, Classroom fue la más solicitada según mencionan los encuestados.

Palabras Clave: *desafíos educativos, COVID-19, tecnologías, plataformas digitales.*

Abstract

The pandemic caused by COVID-19; the economic sectors collapsed globally, it is mentioned that for the education sector it was a challenge to mobilize classes from classrooms into digital platforms, it is interesting to know how teachers and students assumed this innovation, who had to make use of known and unknown digital environments to get ahead with the subjects of the January-June 2020 semester. For this, an investigation was carried out in which a simple random sample was considered to students from three educational programs of the Technological Institute of Chilpancingo (ITCH) dependent on the National Technology of Mexico (TECNM). Among the digital tools that teachers used the most to communicate with students are social networks such as: WhatsApp and Facebook, in the case of educational platforms, Classroom was the most requested.

Palabras Clave: *educational challenges, COVID-19, technologies, digital platforms.*

Introducción

La educación se ha venido transformando día a día, por lo que es necesario que los actores involucrados tengan la disponibilidad y las herramientas para asumir los acontecimientos que se presentan en el proceso de enseñanza-aprendizaje; para ello, es necesario considerar los eventos fuera del alcance pedagógico que impacta el proceso educativo, tales como fenómenos naturales: huracanes y terremotos, estos se han documentado con mayor frecuencia. Mientras que en la cuestión sanitaria, han sido sucesos muy esporádicos, como el caso de la influenza humana (H1N1)

en el 2009 [8]. En la actualidad, el impacto del COVID-19 (coronavirus), tuvo repercusiones en todos los sectores económicos: primarios (la minería, la agricultura y la ganadería), el sector secundario (que se refiere a la manufactura de la materia prima) y el sector terciario (que se encarga de ofrecer servicios) han sido gravemente afectados [11]. De manera particular, el sector educativo en México fue sorprendido al llevar la educación cotidiana de las aulas de manera presencial a la educación en la modalidad virtual [13], lo cual significa una amenaza para el avance educativo, así lo señala el Banco Mundial [1], al cerrar prácticamente todas las escuelas de todos los niveles, lo que podría significar un aumento de la deserción escolar y se incrementa la desigualdad para el acceso a la educación [2].

Es importante señalar los antecedentes de la educación en México, donde la inequidad en la distribución de oportunidades educativas [2] [9], se verán más acentuadas en el contexto educativo actual, como lo menciona Izquierdo, en donde se observa un desequilibrio en densidad demográfica de zonas rurales y urbanas [12], la injusta distribución de recursos financieros a las instituciones escolares, así como de la misma rigidez de los planes y programas de estudio, serán un desafío para el trabajo educativo ante contingencia sanitaria desarrollada por el COVID-19 [3].

Las instituciones de educación superior requieren de un análisis profundo de las actividades educativas, los administradores de recursos educativos tienen que propiciar y promover entornos con infraestructura que favorezcan la inclusión de la comunidad de enseñanza-aprendizaje [6]. El día de hoy las telecomunicaciones (tecnologías) [1] [5], juegan un papel crucial en la educación porque se requiere del acceso al internet para que los docentes y estudiantes se pueden comunicar, y puedan jugar el rol de facilitador y crítico de la educación en línea; [1] si bien, el docente tiene que estar en constante capacitación [7], ahora también deben permitir el acceso a su espacio personal y con sus propios recursos para la impartición de clases en línea, ya que así lo marcan los protocolos internacionales de salud [12], debido a que ahora el sector educativo se tiene que quedar en casa para enseñar y recibir clases. Más allá de la forma de educación ya sea presencial o en línea, se tiene que considerar aspectos esenciales como: la planificación de la clase, la exposición de formas de evaluación, proporcionar al estudiante de las referencias bibliográficas, los materiales a utilizar para el curso, y considerar un aspecto esencial: la comunicación entre el docente y el estudiante; esta debe ser clara y eficaz, de lo contrario se puede conducir a la frustración de la comunidad educativa.

Metodología

Área de estudio

Esta investigación se realizó en el Instituto Tecnológico de Chilpancingo (ITCH) dependiente del Tecnológico Nacional de México (TECNM), institución educativa de nivel superior, que se ubica al sureste de México, en el estado de Guerrero. El contexto sociocultural es de nivel medio y medio-bajo [4]. Durante el semestre enero-junio 2020 contó con una población estudiantil de 2059 estudiantes dividido en los siguientes estratos que se observa en la tabla 1.

Tabla 1. Población estudiantil del Instituto Tecnológico de Chilpancingo - TECNМ

CARRERA (Estrato)	No. DE ESTUDIANTES	TOTAL
Contador Público	674	2059
Ingeniería en Gestión empresarial	363	
Ingeniería en Sistemas Computacionales	321	
Ingeniería Informática	145	
Ingeniería Civil	556	

Materiales

Se elaboró un cuestionario electrónico de Google con 32 reactivos, de los cuales 26 fueron de opción múltiple y los restantes fueron preguntas abiertas, las precisiones mencionadas fueron con el objetivo de optimizar el tiempo de los jóvenes encuestados. Las respuestas se obtuvieron durante la cuarta semana de mayo del año en curso, los resultados se analizaron en el Excel de la plataforma electrónica.

Instrumentos

En la realización de la metodología se obtuvo de una muestra aleatoria simple de tamaño $n = 117$, dividida en tres estratos: Ingeniería en Gestión Empresarial, Ingeniería informática e Ingeniería en Sistemas Computacionales, se consideró un espacio muestral de tamaño $N = 2059$ alumnos inscritos en el periodo enero-junio-2020 del TECNM campus Chilpancingo, con un nivel de confianza del 91% y 9% de error de la muestra (e), se aplicó la siguiente fórmula:

$$n = \frac{N}{1 + N(e^2)} = \frac{2059}{1 + 2059(0.09)^2} = 117$$

Donde:

nc= nivel de confianza (91%)
N=Parámetro de la población (2059)
n=Tamaño de la muestra (117)
e= Error de muestreo (9%)

Como se observa en la tabla 1, el Instituto Tecnológico de Chilpancingo cuenta con seis programas educativos de nivel superior, de las cuales se aplica el muestreo aleatorio simple a los alumnos de las carreras de Ingeniería en Gestión Empresarial, Ingeniería en Informática e Ingeniería en Sistemas Computacionales por conveniencia e interés de los investigadores del presente trabajo, ya que son sus áreas de cercanía con los estudiantes.

Resultados y discusión

Figura 1. Carreras de estudiantes encuestados del ITCH

Figura 2. Género de estudiantes del ITCH

Para los resultados, obtenidos en el muestreo aleatorio, se consideraron a los estudiantes que recibieron clases con los docentes de esta investigación, debido a la comunicación constante entre ellos. En la que predominaron estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales con un 59.8% que corresponde a 70 estudiantes, seguido de Ingeniería en Informática con 38 estudiantes que corresponde al 32.5%, mientras que de Ingeniería en Gestión Empresarial sólo se obtuvo la respuesta de 9 dicentes que corresponde a 7.7% (como se puede observar en la Figura 1). En la figura 2, se observa que predomina el género masculino con 60.7% que corresponde a 71 varones, en tanto al género femenino se ve representado con 46 personas, que corresponde al 39.3%, todavía se observa la brecha en la educación superior en donde predominan los hombres, por lo que es necesario que se incentive a las mujeres para que ingresen a una carrera universitaria.

Figura 3. Regiones del estado de Guerrero en donde residen los estudiantes durante la pandemia del COVID-19

Figura 4. ¿Área en donde se ubica la vivienda del estudiante?

Como se observa en la figura 3: 105 personas de la población estudiada (89.7%), señalan que durante la pandemia del COVID-19 estuvieron recibiendo las clases virtuales desde la región centro, mientras que el 10.3% mencionó que se trasladaron a otras regiones del estado para culminar el semestre en su hogar.

En la Figura 4 se muestran los datos sobre la ubicación de la vivienda de los estudiantes, ya sea urbana o rural, de acuerdo a la definición que proporciona el INEGI [10] para ambos rubros, en donde señala como área rural aquella que tiene menos de 2500 habitantes, y zona urbana a aquellas que tienen a más de 2500 habitantes, pese que en la Figura 3 mencionaron que residían en la Región Centro del estado de Guerrero, se puede observar en la Figura 4 que 77 individuos (65.8%) menciona que reside en área urbana, mientras que el 32.2% señaló que habita en zona rural, por lo que estos datos sugieren que los estudiantes no cuentan con los servicios que les facilite tener cobertura de internet para tomar sus clases en la modalidad en línea o virtual.

Figura 5. ¿Estaban preparados los estudiantes para el uso de las plataformas digitales (tecnologías) en las clases en línea?

Figura 6. La primera plataforma digital en la que los docentes se contactaron con los estudiantes en la pandemia del COVID-19

En la figura 5, se presentan los resultados de la pregunta: “¿Estaban preparados para llevar las asignaturas de las carreras en plataformas digitales?”, en donde se observa que a pesar de que muchos estudiantes universitarios poseen un aparato electrónico, el 76.1%, que corresponde a 89 alumnos, y sólo el 23.9% de los encuestados mencionó que no estaba preparado para llevar sus cursos de manera virtual; es importante resaltar que el ITCH es una escuela de educación superior que oferta sus programas educativos de manera presencial, es necesario que se brinde a los estudiantes y profesores capacitación en herramientas tecnológicas o plataformas educativas que apoyen el proceso de enseñanza-aprendizaje.

En el caso de las herramientas que utilizaron los docentes para entablar la comunicación con los estudiantes de manera inmediata con la finalidad de continuar con los temas de las asignaturas correspondientes, entre las opciones que se brindaron y que estuvieron al alcance de ambos, fue, mediante WhatsApp con el 89.7%, seguida de la utilización del correo electrónico con el 9.4%, y Facebook con el 0.9%, por lo que se puede mencionar que fue efectiva la comunicación mediante la utilización de estas redes sociales para fines educativos, en donde el docente puede mencionar reglas para que funcione de manera eficiente, ver figura 6.

Figura 7. Plataforma más usada por los docentes para asignar actividades a los estudiantes durante la pandemia COVID-19.

Figura 8. Herramienta de videollamada utilizada por los docentes para asignar actividades a los estudiantes durante la pandemia COVID-19.

Dado que la pandemia del COVID-19 tomó de sorpresa a todos, la labor que realizaron los docentes que se capacitan de manera constante ya sea de manera personal o institucional fue el recurso que utilizaron para salir adelante y culminar el semestre enero-junio 2020, Como se puede observar en la Figura 7, la plataforma educativa más utilizada por los docentes fue Classroom con el 88.9%, seguida de la red social WhatsApp con el 4.3% y con el mismo porcentaje el uso de los correos electrónicos, por lo que es necesario que la institución educativa capacite y promueva el uso de plataformas digitales en donde se garantice la oficialidad de los recursos utilizados y que ello, propicie un aprendizaje significativo en el estudiante, y no genere confusión o distracción con la gama de plataformas que existen en la actualidad.

En la figura 8, se muestran los resultados de las herramientas para video llamadas más utilizadas por los docentes para la impartición de clases a distancia; al tener la dificultad para que los estudiantes tuvieran la explicación de los temas de las asignaturas, los profesores se vieron en la necesidad de hacer uso de las video llamadas, entre las herramientas que utilizaron con mayor frecuencia fue: Zoom con el 64.1%, seguida de Meet de Google con el 23.9%, en tanto, los videos de YouTube con el 5.1% al igual otros recursos. Tanto los docentes como los estudiantes se vieron en la necesidad de adquirir la posibilidad de aprender de los temas de manera diferente, lo cual se agradece la disponibilidad de los actores del proceso educativo.

Figura 9. El equipo de cómputo que utilizaron los estudiantes en la pandemia del COVID-19

Figura 10. En tu casa, ¿Cuentas con servicio de internet para realizar tus actividades académicas?

En la figura 9 se aborda el seguimiento de las asignaturas en línea, se les preguntó a los estudiantes sobre el tipo de disponibilidad del equipo de cómputo con el que apoyaron durante la pandemia, de los cuales es el 65% mencionó que es propia, mientras que el 26.5% indicó que comparte el medio electrónico con otros miembros de la casa, en tanto, el 7.7% señaló que sólo dispuso del celular para continuar con su educación virtual, el resto tuvo que rentar un equipo para estar al tanto de las asignaturas.

A la pregunta: “en tu casa ¿Cuentas con servicio de internet para realizar tus actividades académicas?” es alentador observar, en la figura 10, que el 73.5% de los estudiantes indicó de manera positiva (Sí), pero también es significativo ver que casi una tercera parte, es decir, el 26.5% afirma que no cuenta con un servicio propio de internet con el que pueda apoyarse para realizar sus actividades académicas, y tuvieron que acudir a otros espacio para adjuntar las tareas, y aun así, muchas veces la plataforma o el internet se alentaba para subir sus actividades en el sitio.

Figura 11. Principales razones por las que llegaste a faltar en la clase en línea

Figura 12. ¿Cómo fue la carga de actividades en las clases en línea?

Se consideró importante conocer las principales razones por las que los estudiantes pudieron llegar a faltar a su sesión en línea, y que los docentes lo valoren para las clases futuras, en la figura 11, se observa que la principal razón con el 50.5%, por las responsabilidades asignadas en el hogar, entre los comentarios se señalan: “en mi casa piensan que no hago nada en la computadora”, “mis papás al verme en casa me dejan actividades en el horario de clases”; el 37.9% lo atribuye a que no cuenta con servicio de internet, el 5.3% porque no cuenta con computadora, 4.2% se descompuso mi computadora, y el 2.1% tiene que apoyar a sus hermanos con sus tareas.

En la figura 12, se analiza desde la perspectiva estudiantil como fue la carga de actividades en línea por asignatura, el 62.4% de los estudiantes precisó que fue excesiva, y el 37.6% dijo que fue adecuada. El hecho que se haya dado el cambio de educación presencial a la modalidad virtual desafió la labor docentes, ya que trajo consigo una mayor carga de trabajo para el estudiante y para el docente que tiene que pasar más horas frente a la pantalla de la computadora para revisar, enviar observaciones y calificar cada uno de los trabajos con los que se evalúa el tema de aprendizaje.

Figura 13. Plataforma digital que los estudiantes consideran más apropiada para las clases en línea durante la contingencia por el Covid-19

Figura 14. Las sugerencias que los estudiantes darían a los profesores para continuar las clases en línea

El uso de las plataformas digitales ha apoyado a la educación en los momentos de la pandemia, pero se tiene que ser consciente de los desafíos que existen en materia educativa, y la alternativa que consideraron más apropiada los estudiantes para recibir sus clases fue en la plataforma que proporciona Google (Classroom) con el 92.3%, y no descartaron la utilidad de las redes sociales como WhatsApp con el 5.1%, seguido de Moodle con el 1.7% y Zoom con el 1%, ver figura 13.

Para que la educación se realice de manera efectiva se requiere de la buena interacción de los actores que forman parte del proceso educativo, de manera concreta es necesario conocer la opinión de los estudiantes por lo que en la figura 14, se mencionan algunas sugerencias que los estudiantes le hacen a sus docentes para los siguientes cursos, si la situación de la pandemia no mejora o para que la educación en modalidad virtual sea exitosa; se observa que el estudiante en un 60.7% requiere que el docente sea más consciente de la situación de cada alumno, el 19.7% solicita que los profesores planeen y dejen las actividades con tiempo, el 13.7% exhorta a sus docentes que brinden una mejor comunicación con los estudiantes, el 4.3% que respeten el horario de la asignatura, el resto menciona que otra.

Entre las propuesta del trabajo, es necesario que el docente tenga la iniciativa de utilizar otros programas online como: Canvas, Padlet, Genially, Teams, que permiten transitar de manera efectiva del aula presencial a las aulas virtuales, además de hacer uso recursos didácticos como videos, audios, infografías, presentaciones multimedia así como el aprendizaje lúdico, el cual a través de juegos interactivos refuerzan conocimientos de determinada asignatura. Es necesario que el Instituto Tecnológico de Chilpancingo establezca acciones que permitan al estudiante fortalecer sus deficiencias tecnológicas, fortalecer la comunicación institucional con el sistema Tecnamex, así como mejorar la página web del ITCH

Trabajo a futuro

El presente proyecto de investigación se realizó bajo la consideración de aspectos desde el punto de vista del estudiante, la intención a mediano plazo es presentar el punto de vista del docente, quien forma parte principal en el ámbito educativo y con ello poder tener un panorama en donde se contrasten los datos obtenidos, y con base a ello, realizar un aporte a la comunidad educativa del Instituto Tecnológico de Chilpancingo con miras a la mejora de los servicios educativos

Conclusiones

La situación sanitaria ocasionada por la pandemia del COVID-19, mostró las deficiencias que se tienen en México en el ámbito de la conectividad a internet y por ende, en la falta de capacitación en el uso de las plataformas virtuales de educación, es un gran desafío para las instituciones educativas tienen el deber de estar al día de lo que requiere la sociedad del conocimiento. Cabe destacar la labor docente durante esta situación que se hizo valer de recursos conocidos y desconocidos para poder afrontar y mantener su papel de facilitador del conocimiento, por lo que es necesario que se siga capacitando en estas áreas de oportunidad tecnológica, utilizando plataformas como Classroom, Moodle o Teams, además de apoyarse de la generación de grupos en las redes sociales. A manera de recomendación, la educación requiere de una disciplina constante y una comunicación efectiva entre los actores del proceso educativo, por lo que es necesario que el docente evalúe el contexto en donde el estudiante recibe sus clases y quizás eso nos brinde un acercamiento de su avance curricular.

Agradecimientos

De manera extensiva agradecemos a los estudiantes que ayudaron a contestar el cuestionario para la realización de este trabajo. También agradecemos a los Departamentos Académicos: de Ciencias Básicas, Sistemas y Computación, Ciencias Económico – Administrativa, dependientes de la Subdirección Académica del Instituto Tecnológico de Chilpancingo por las facilidades para la realización de esta investigación.

Referencia

- [1] Banco mundial “Pandemia de COVID-19: Impacto en la educación y respuestas en materia de políticas”, Banco Mundial, mayo 2020
- [2] C. Muñoz Izquierdo, “Educación y desarrollo económico y social: Políticas públicas en México y América Latina durante las últimas décadas del siglo XX”. Perfiles educativos, México, v. 23, n. 91, p. 07-36, 2001
- [3] CEPAL “América Latina y el Caribe ante la pandemia del COVID-19 Efectos económicos y sociales” informe Especial COVID-19 CEPAL, 3 ABRIL 2020.
- [4] E. Oropeza Bruno “Expectativas de ingreso al Instituto Tecnológico de Chilpancingo-TECNM: Estudiantes de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Coloquio de Investigación Multidisciplinario 2019, Vol. 7, septiembre 2019
- [5] F. J. Murillo, C. Duk, “El Covid-19 y las Brechas Educativas”. Rev. latinoam. educ. inclusiva, v. 14, n. 1, p. 11-13, jun. 2020.
- [6] F. X. Juca, “La educación a distancia, una necesidad para la formación de los profesionales” Universidad y Sociedad, Cienfuegos, v. 8, n. 1, p. 106-111, abr. 2016.
- [7] G. A. Picón, G. K. González de Caballero, J.N. Paredes Sánchez “Desempeño y formación docente en competencias digitales en clases no presenciales durante la pandemia COVID-19, 2020, obtenido de: <https://preprints.scielo.org/index.php/scielo/preprint/download/778/1075/1115>.
- [8] G. C. González, J. R. Caballero, M.G. Chávez, “Las metáforas de la influenza humana A (H1N1) en México: el escenario nacional al descubierto. Una aproximación a través de la prensa mexicana” °Comun. soc, Guadalajara, n. 16, p. 105-132, dic. 2011
- [9] INEGI “En México hay 80.6 millones de usuarios de internet y 86.5 millones de usuarios de teléfonos celulares: ENDUTIH 2019”, comunicado de prensa, 17 febrero 2020
- [10] INEGI “Cuéntame... Población: rural y urbana” 2010.
- [11] Organización Internacional del Trabajo, “El COVID-19 y el mundo del trabajo: Repercusiones y respuestas”, Observatorio de la OIT, 1ª edición, marzo 2020
- [12] OMS “Dos de cada 5 escuelas del mundo carecían de instalaciones básicas para el lavado de manos antes de la pandemia de COVID-19, según UNICEF y la OMS” Organización Mundial de la Salud, Comunicado de prensa, 13 agosto 2020.
- [13] UNICEF/Sokol “Educación a distancia en tiempos de COVID-19” UNICEF-México, junio, 2020.